

Kravchuk Tetiana. Digital Educational Environment as an Integrating Factor in the Foreign Language Training of Future Teachers of Natural Sciences and Mathematics.

The article provides a theoretical analysis of the digital educational environment as an integrating factor in the foreign language training of future teachers of natural sciences and mathematics. The relevance of the study is determined by the processes of digital transformation of education, the intensification of international academic communication, and the growing demands on the professional training of modern teachers, particularly in the area of foreign language proficiency. It is argued that the digital educational environment is not only a set of technical means, but also a holistic pedagogical system that determines the content, forms and methods of foreign language training. Based on an analysis of domestic and foreign scientific sources, the structure of the digital educational environment is determined and its functions in foreign language training of future teachers of natural sciences and mathematics are revealed. The author's vision of the digital educational environment as an integrating factor of professional foreign language activity is proposed, which ensures the integration of language and professional training, the development of digital and intercultural competences. The prospects for further research related to the experimental verification of the effectiveness of the proposed provisions are outlined.

Key words: digital educational environment; foreign language training; future teachers; natural science and mathematics disciplines; digital transformation of education.

I. В. Лавріненко

**ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ:
КОРИСТЬ ТА РИЗИКИ**

Цифрова трансформація освіти є одним із ключових напрямів розвитку сучасного суспільства знань. Штучний інтелект як складова цифрових технологій дедалі активніше інтегрується в освітній процес, змінюючи підходи до навчання, викладання та оцінювання результатів навчальної діяльності.

Як вважає В. Кремень, «цифрова трансформація освіти, є не лише технологічним, а насамперед цивілізаційним процесом, що змінює характер пізнання, комунікації та ролі суб'єктів освітнього процесу» [3 с. 23]. У цьому контексті штучний інтелект розглядається як інструмент підтримки навчання, а не як автономний заміник педагогічної діяльності.

За визначенням українських науковців, штучний інтелект у освіті виступає чинником, що здатний забезпечити персоналізацію навчання та підвищення його ефективності за умови науково обґрунтованого використання [3 с. 48].

В Україні питання використання штучного інтелекту в освіті регламентується загальними положеннями Закону України «Про освіту» [4], (зокрема щодо забезпечення якості освіти, академічної доброчесності та захисту прав учасників освітнього процесу), а рекомендації Міністерства освіти і науки України акцентують увагу на необхідності відповідального, етичного та прозорого використання ШІ-інструментів [6].

Поряд з цим, темпи запровадження ШІ в освіті значно випереджають нормативні механізми регулювання цього процесу. Саме тому сучасні оцінки використання ШІ в освіті базуються, переважно на практичному досвіді та теоретичних конструкціях.

Узагальнення аналітичних розробок вітчизняних вчених [1; 2; 3] дозволяє виокремлювати позитивні маркери впливу ШІ на освіту та освітній процес. Так, значний потенціал застосування штучного інтелекту в освіті полягає насамперед у здатності цих технологій забезпечувати якісно новий рівень організації навчального процесу в умовах цифрової трансформації.

Однією з ключових переваг ШІ є можливість персоналізації навчальних траєкторій, що дозволяє враховувати індивідуальні освітні потреби, рівень підготовки, темп засвоєння навчального матеріалу та пізнавальні особливості здобувачів освіти. Адаптивні освітні системи

на основі штучного інтелекту аналізують результати навчальної діяльності та забезпечують динамічне коригування змісту і складності навчальних завдань, що сприяє підвищенню мотивації та ефективності навчання [3].

Важливою перевагою використання ШІ є оперативний та індивідуалізований зворотний зв'язок, який забезпечується автоматизованими системами оцінювання. Такі системи дозволяють здобувачам освіти своєчасно отримувати інформацію про результати навчання, виявляти типові помилки та визначати напрями подальшого вдосконалення знань і навичок. Це, на думку вчених, сприяє формуванню навчальної автономії, рефлексивності та навичок самоконтролю [1; 3].

Штучний інтелект також виконує важливу функцію підтримки професійної діяльності викладачів, зокрема через автоматизацію рутинних процесів – перевірки типових завдань, обробки результатів навчання, формування аналітичних звітів. Використання аналітичних інструментів ШІ створює підґрунтя для ухвалення педагогічних рішень і підвищення якості освітнього процесу [2; 3].

Загалом застосування штучного інтелекту сприяє підвищенню доступності та гнучкості освітнього процесу, особливо в умовах дистанційного та змішаного навчання. Використання ШІ-інструментів дозволяє ефективно організувати навчальну діяльність незалежно від просторових і часових обмежень, що є надзвичайно актуальним у сучасних соціально-економічних умовах. Водночас реалізація цього потенціалу потребує педагогічно виваженого, етично обґрунтованого та нормативно врегульованого впровадження технологій штучного інтелекту [4; 5].

Попри значний потенціал штучного інтелекту як інструменту цифрової трансформації освіти, його впровадження в освітній процес супроводжується низкою суттєвих ризиків та етичних викликів, що потребують системного наукового осмислення.

Однією з ключових проблем є загроза академічній доброчесності, яка посилюється внаслідок широкого доступу до генеративних ШІ-інструментів, здатних автоматично створювати тексти, розв'язувати завдання та імітувати результати інтелектуальної діяльності людини [2]. За таких умов виникає ризик підміни навчальної діяльності формальним використанням технологій без реального засвоєння знань.

Важливим етичним викликом є непрозорість алгоритмів штучного інтелекту, що ускладнює розуміння механізмів прийняття рішень автоматизованими системами. Використання таких алгоритмів у процесах оцінювання навчальних досягнень або моніторингу освітньої діяльності може призводити до суб'єктивності та прихованих упереджень, які не завжди піддаються педагогічному контролю [3]. Це суперечить принципам відкритості та справедливості освітнього процесу, визначеним у нормативно-правових документах [4].

Окрему увагу слід приділити ризику формування залежності від автоматизованих рішень, що може негативно впливати на розвиток самостійності та відповідальності здобувачів освіти. Неконтрольоване використання генеративних ШІ-інструментів здатне знижувати рівень пізнавальної активності, спричиняти поверхневе засвоєння навчального матеріалу та послаблювати розвиток критичного мислення, яке є однією з ключових компетентностей у сучасному суспільстві знань [2; 5].

Суттєвим ризиком є також порушення конфіденційності та безпеки персональних даних учасників освітнього процесу. Функціонування ШІ-систем передбачає обробку значних масивів даних, що включають інформацію про навчальні досягнення, поведінкові характеристики та індивідуальні особливості здобувачів освіти. За відсутності чітких механізмів захисту та правового регулювання це може призводити до несанкціонованого використання або витоку даних, що суперечить вимогам законодавства у сфері освіти [4; 5].

Таким чином, ризики та етичні виклики використання штучного інтелекту в освіті зумовлюють необхідність педагогічно виваженого, нормативно врегульованого та етично відповідального підходу до впровадження ШІ-технологій. Визначення чітких меж їх

застосування, розвиток цифрової та етичної компетентності педагогів і здобувачів освіти, а також дотримання принципів академічної доброчесності мають стати ключовими умовами ефективного та безпечного використання штучного інтелекту в освітньому середовищі [4; 5].

В цілому штучний інтелект є потужним інструментом цифрової трансформації освіти, що відкриває нові можливості для персоналізації та підвищення ефективності навчання. Водночас його використання має чіткі межі, зумовлені етичними, педагогічними та правовими чинниками.

Збереження людиноцентричної парадигми освіти, розвиток критичного мислення та дотримання принципів академічної доброчесності мають залишатися пріоритетами при впровадженні ШІ. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оцінювання реального впливу технологій штучного інтелекту на якість освіти та формування ефективних моделей їх використання.

Список використаних джерел

1. Кремень, В. Г. (2021). *Освіта в умовах цифрової цивілізації*. Київ: Грамота, 376 с.
2. Пінчук, О. П., Литвинова, С. Г. (2022). Етичні виклики використання штучного інтелекту в освіті. *Наукові записки НАПН України*, 5.
3. Биков, В. Ю., Спірін, О. М. та Пінчук, О. П. (2020). Цифрова трансформація освіти і штучний інтелект. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 77 (3). с. 1–15.
4. Rada.gov.ua, (2017). *Про освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 4 Jan. 2026].
5. МОНУ, (2024). *Рекомендації щодо використання штучного інтелекту в освітньому процесі* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2024/05/21/Instruktyvno.metodychni.rekomendatsiyi.shchodo.SHI.v.ZZSO-22.05.2024.pdf> [Accessed 5 Jan. 2026].
6. МОНУ, (2024). *Рекомендації МОН щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/news/mon-i-mintsyfra-rozrobyly-proiekt-rekomendatsii-iz-vykorystannia-shi-v-shkolakh> [Accessed 5 Jan. 2026].

References

1. Kremen, V.H. (2021) *Osvita v umovakh tsyvrovoi tsyvilizatsii* [Education in the digital civilization]. Kyiv: Hramota, 376 p.
2. Pinchuk, O. P., Lytvynova, S. H. (2022). Etychni vyklyky vykorystannia shtuchnoho intelektu v osviti [Ethical challenges of using artificial intelligence in education]. *Naukovi zapysky NAPN Ukrainy*, 5.
3. Bykov, V. Yu., Spirin, O. M. and Pinchuk, O. P. (2020). Tsyfrova transformatsiia osvity i shtuchnyi intelekt [Digital transformation of education and artificial intelligence]. *Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia*, 77 (3), pp. 1–15.
4. Rada.gov.ua, (2017). On Education [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [Accessed 4 Jan. 2026].
5. MONU, (2024). *Rekomendatsii shchodo vykorystannia shtuchnoho intelektu v osvitnomu protsesi* [Recommendations on the use of artificial intelligence in the educational process] [online]. Available at: [mon.gov.ua https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2024/05/21/Instruktyvno.metodychni.rekomendatsiyi.shchodo.SHI.v.ZZSO-22.05.2024.pdf](https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2024/05/21/Instruktyvno.metodychni.rekomendatsiyi.shchodo.SHI.v.ZZSO-22.05.2024.pdf) [Accessed 5 Jan. 2026].
6. MONU, (2024). *Rekomendatsii MON shchodo zaprovadzhennia ta vykorystannia tekhnolohii shtuchnoho intelektu* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/news/mon-i-mintsyfra-rozrobyly-proiekt-rekomendatsii-iz-vykorystannia-shi-v-shkolakh> [Accessed 5 Jan. 2026].

Лавріненко Ігор Вячеславович. Застосування штучного інтелекту в освіті: користь та ризики.

У тезах розглянуто особливості застосування штучного інтелекту в освітньому процесі в умовах цифрової трансформації сучасного суспільства. Проаналізовано основні напрями та переваги використання ШІ в освіті, зокрема можливості персоналізації навчання, автоматизації освітніх і оцінювальних процесів, підвищення ефективності викладацької діяльності та

розширення доступності освітніх послуг. Водночас окреслено ключові ризики й етичні виклики, пов'язані з поширенням генеративних ШІ-інструментів, зокрема загрози академічній доброчесності, непрозорість алгоритмів, проблеми захисту персональних даних та потенційний вплив на розвиток критичного мислення здобувачів освіти. Обґрунтовано необхідність педагогічно виваженого, етично відповідального та нормативно врегульованого впровадження технологій штучного інтелекту з метою збереження людиноцентричної парадигми освіти та підвищення її якості.

Ключові слова: штучний інтелект, цифрова трансформація освіти, персоналізація навчання, академічна доброчесність, етичні ризики.

Lavrynenko Ihor. Застосування штучного інтелекту в освіті: користь та ризики.

The paper examines the specifics of applying artificial intelligence in the educational process under the conditions of modern society's digital transformation. The main areas and advantages of using AI in education are analyzed, including the personalization of learning, automation of educational and assessment processes, improvement of teaching effectiveness, and expansion of access to educational services. At the same time, key risks and ethical challenges associated with the spread of generative AI tools are outlined, particularly threats to academic integrity, algorithmic opacity, personal data protection issues, and the potential impact on the development of students' critical thinking. The necessity of a pedagogically balanced, ethically responsible, and legally regulated implementation of artificial intelligence technologies is substantiated in order to preserve the human-centered paradigm of education and improve its quality.

Key words: artificial intelligence, digital transformation of education, personalized learning, academic integrity, ethical risks.

А. С. Лісовол

ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНУ ТА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Освіта є ключовим чинником соціально-економічного розвитку сучасних суспільств. Вона формує людський капітал, сприяє підвищенню продуктивності праці, зростанню доходів домогосподарств, а також впливає на соціальні процеси – рівень участі у політичному житті, здоров'я, соціальну інтеграцію та якість життя. Попри загальні тенденції у світі, важливо дослідити, як саме освіта впливає на економічну та соціальну активність у різних контекстах, зокрема в Україні та західних країнах.

Освіта сприяє формуванню людського капіталу, який, за класичними економічними теоріями, є фундаментальним джерелом економічного зростання і підвищення продуктивності праці. Вища освітня кваліфікація пов'язана з кращою здатністю адаптуватися до нововведень, інновацій та технологічних змін, що сприяє зростанню ВВП на душу населення та підвищенню рівня життя громадян. Дослідження Сидорченка Т. підкреслює, що освіта виконує не лише економічну функцію, але й стимулює науково-технічний прогрес та технологічні досягнення, а вищий рівень освіти часто корелює з нижчим рівнем злочинності та соціальних проблем [1, с. 27].

Навчання також сприяє розвитку критичного мислення, соціальних навичок та громадянської активності – важливих компонентів соціальної активності населення. Люди з вищою освітою частіше беруть участь у політичних процесах, волонтерській діяльності та мають вищий рівень громадянської свідомості.

Міжнародні дослідження підтверджують, що рівень освіти має суттєвий вплив на економічну активність населення. Аналітика ОЕСД показує, що у більшості країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, імовірність працевлаштування різко зростає разом із рівнем освіти. Наприклад, у віковій групі 25–64 роки рівень зайнятості серед